

BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARIDA SHARQ VA YEVROPA MUSIQA CHOLG'U ASBOLARIDA O'QUVCHILAR IJRO MALAKALARINI SHKILLANTIRISH

Mamatova Robiyaxon Nig'matulla qizi

Yangi hayot tumani 329-son umumiy o'rta ta'lim maktabi

Musiqa madaniyati fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8431116>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Bolalar musiqa va san'at maktabida besh yillik ta'lim olayotgan o'quvchilariga o'zbek milliy musiqa cholg'ularimiz va yevropa cholg'ularining ijrosini, o'zbek an'anaviy ijro uslubi bilan bir qatorda Sharq xalqlari musiqasining nozik ijro uslubini teng o'rgatish, hamda ularni kelajak avlodga yetkazish, sharq xalqlari musiqa cholg'usi va yevropa musiqa cholg'usida o'quvchilarning ijro mahoratini oshirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: xalq cholg'ulari, sharq musiqasi, milliy cholg'ular, ta'lim, pedagogika, metod, kuy, kompazitor, yevropa cholg'usi, maktab.

O'zbek zamidagi musiqiy madaniy me'rosi boy va ularning har biri uzoq o'tmishdan hozirgi kunga qadar, keksa avloddan yoshlarga, ustoz shogird an'anasida takomillashib, davom etib kelmoqda. Ushbu cholg'ulardan tanbur cholg'usi an'anaviy maqom ijrochiligi yo'lida muhim cholg'ular sirasiga kiradi. Tanbur cholg'usi o'zining o'zgacha ijrosi va chertim yo'llari bilan xalqimiz qalbidan shuningdek, har bir musiqaga ixlosmand ijrochi xonanda xonadon to'ridan joy olgan.

Olimlarimizning milliy madaniyatimizning an'anaviy maqom ijrochiligi yo'lida olib borilayotgan izlanishlari va takliflari natijasida 2003-yil noyabr oyida "Shashmaqom" YUNESKO tomonidan "Insoniyatning og'izaki va nomoddiy madaniy me'rosi durdonasi" deb tan olindi. 2008-yilda esa umumjahon Rerezentativ royxatiga kiritilgani so'zimizning isbotidir.

Diyorimizda an'anaviy maqom ijrochiligiga qaratilayotgan e'tibor va ularni rivoji uchun ko'plab taklif va qarorlar imzolangan bo'lib O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 20 noyabrdagi "Bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha 2016-2020 yillarga mo'ljallangan Davlat dasturi to'g'risida"gi qarori ijrosi bo'yicha olib borilgan ishlarni alohida ta'kidlab o'tish joiz.

Hozirgi kunda milliy musiqa san'atiga berilayotgan e'tibor, yaratilayotgan sharoitlardan unumli foydalanib, bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilariga milliy cholg'ularimiz xorij musiqa cholg'ularini ham baravar o'rgatish haqida tavsiya metodlar ishlab chiqilmoqda nafaqat ishlab chiqilmoqda balki darslik va o'quv qo'llanmalar yaratilmoqda. Bunday ta'lim va tarbiya bilan birga "ustoz-shogird" an'anasi asosida o'rgatilib kelinmoqda.

Milliy cholg'ular haqidagi ma'lumotlar XV asrda yashab o'tgan Zaynulobiddin Husayniyning Alisher Navoiyga bag'ishlangan "Musiqiy ilm va amaliyot qonuni" risolasida aytib o'tilgan lekin, risolada keltirilgan malumotlar hozirgi kundagi o'zbek milliy cholg'ularidan biroz farqlidir. Ushbu risolada keltirilgan oddiy dutorning dastasi kichkina va torlari ohangdor bo'lgan deya tasvirlanga vas hu malumot bizgacha yetibkelgan. Musiqa cholg'usi haqidagi ba'zi ma'lumotlarda tanbur, dutor uddeyiladi. Tarixiy minyaturalarda keltirishicha Temuriylar davrida ham nay, chang, setor, dutor, doira, va boshqa cholg'ular ayol va erkak sozandalar ijro holati aks ettirilgan. Shunday ekan ota-bobolarimizdan bizgacha me'ros bo'lib kelayotgan

musiqiy ilmining an'anaviy ijrochiligi yo'lida dutor cholg'usini takomillashtirish, rivojlantirish va uni kelajak avlodga o'rgatish bizning burchimizdir.

Milliy cholg'lar va yevropa cholg'ulari shu bilan bir qatorda sharq olamining musiqa madaniyatidan o'rin olgan cholg'ular bilan ha musiqa vas an`at maktablari tarbiyalanuvchilarini tanishtirish maqsadga muvoffiqdir.

Buning uchun cholg'us olimlar fikir qarashlarini pedagogic jarayonda inobatga olgan holda an'anaviy uslubdagi pedagogic yondoshuvlardan qisman voz kechish hamda o'rgatishda avvalambor jahonning yetakchi davlatlari pedagogic tizimlariga boasqichma bosqich o'tirish bilan birga darsning boorish taribi haqida ham tushuncha berib o`qwuvchilarni asta-sekin bunday tizimga o'rgatish lozim. Chunki nafaqat milliy balki, boshqa cholg'ularni ijro qiluvchi sozandalar orasida ham o'zi ijro qiladigan musiqa cholg'usini boshqa bir insonga ijro qonunyatlarini o'rgatishni bilmaydiganlari ham uchraydi. Bunday bo'lmasligi uchun esa o'quv jarayoni boshlanishdan avval kadrlarni malakalarini yuqori savyada oshirish maqsadga muvofiq bo'lar.

Bolalar musiqa va san'at maktabida ham yuqori musiqiy qobilyatga ega shaxslar yani o`quvchilar uchraydi bunday o`quvchilar bir emas birnechta musiqa cholg'ularini bemalol ijro qilishlari ularni oson o`zlashtirishlari mumkin.

Shu bilan bir qatorda endilikda bunday faol qobilyatli o`quvchilarga ijro qilish uchun asar tanlash ham katta ahamyatga ega. Bunda sinfi o'quvchilarining qobilyatidan kelib chiqqan holda milliy cholg'uda ijro qila oladigan maktab tarbiyalanuvchilariga an'anaviy ijrochilik uslubini shakllantirish uchun milliy musiqa merosimizning nodir namunalridan saralarini tanlab berish ularga qiziq bo'lgan o'zbek xalq kuylari, va bolalar uchun yozilgan kompozitorlar ijodidan kuylar eshittirib va nota yozuvlari orqali tushunchalar berib o'rgatish yevropa yoki shrq xalqlarining boshqa musiqa cholg'ularini o'rganayotgan o`quvchilarga aynan shu xalq musiqalarida berish lozim.

O'quvchilarga har bir dars jarayonida yuqoridagi tavsiyalarga amal qilingan holda puxta bilim berilishi nota yozuvlari, nota savodidan yetarlicha habardor bo'lish musiqa tili bilan aytilganda istedodli musiqachi bo'lib yetishishi uchun biz takidlagan tavsiyalar qisman bo'lsada yordam beradi.

References:

1. Sh. Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz" TOSHKENT-2019.
2. N. M. Turg'unnova "Cholg'u ijrochiligi" o`quv qo'llanma Toshkent-2020
3. Валеев Г.Х. Формирование методологической культуры учителя-исследователя: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Уфа, 2001.
4. Методология педагогики музыкального образования : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева, Б. М.Целковников и др.; под ред. Э.Б.Абдуллина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2006. — 272 с.
5. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. — М., 1867.
6. Panjiev Q.B. Art of Uzbek folk singing. Study guide. Tashkent, 2021. - P. 274.

7. Panjiev Q.B. Improvement of professional training of future music teachers by means of Uzbek folk singing. Monograph. T.: Makhalla and family publishing house. 2021. – 200.

INNOVATIVE
ACADEMY